

Müdahale Edenlerin Etkinliğini Arttırmak İçin Depremden Etkilenen Alanların Önceliklendirmesini Etkileyen Kriterlerin Bulanık AHS ile Değerlendirilmesi

Kısmet CİNGÖZ¹

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Tarsus Üniversitesi, kismetcingoz@tarsus.edu.tr, Türkiye. (ORCID: 0000-0002-6006-6760)

Makale Bilgisi

Araştırma Makalesi
Başvuru: 06.02.2026
Kabul: 09.03.2026
Yayın: 31.03.2026
***Sorumlu Yazar:** Kısmet CİNGÖZ

Anahtar Kelimeler:

Afet Lojistiği,
Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci,
Deprem,
Karar Verme

Jel Kodları:

C44
Q54
B840

Özet

Depremler, ani gerçekleşmeleri ve geniş alanları etkileyebilmeleri nedeniyle ciddi can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetler arasında yer almaktadır. Deprem sonrası ilk saatler ve günler, arama-kurtarma ve acil müdahale faaliyetlerinin etkinliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu süreçte, sınırlı kaynakların en çok ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirilmesi, müdahale eden ekiplerin etkinliğini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, bir deprem olduktan sonra ilk müdahale ekiplerinin etkinliğini arttırmak için deprem bölgelerinin önceliklendirilmesinde ve kaynakların etkin dağıtımının sağlanmasında dikkate alınması gereken kriterleri önceliklendirmektir. Bu kapsamda çalışmada Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanılarak literatürden elde edilen kriterler ve alt kriterler önceliklendirilmiştir. 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş depreminde ilk müdahale ekiplerinde müdahale edenler ve müdahale edenleri yönlendirenler arasında görev yapan üç uzman tarafından beş ana kriterin ve 21 alt kriterin birlikte değerlendirildiği çalışmada, en önemli ana kriter hasar ana kriteridir. Ana kriterler ve alt kriterler birlikte değerlendirildiğinde ise en önemli kriter bina hasarı (%7,1) kriteridir. Bina hasarı alt kriterini sırasıyla yaranın türü (%7), mesafe (%6,5), ulaşılabilirlik (%6,4) ve iletişim hasarı (%6,4) takip etmektedir.

Evaluation of the Criteria Influencing the Prioritization of Earthquake-Damaged Areas to Enhance the Effectiveness of Responders Using Fuzzy AHP

Article Info

Research article
Received: 06.02.2026
Accepted: 09.03.2026
Published: 31.03.2026
***Corresponding Author:** Kısmet CİNGÖZ

Keywords:

Disaster Logistics,
Fuzzy Analytical
Hierarchy Process,
Earthquake,
Decision Making

Jel Codes:

C44
Q54
B840

Abstract

Earthquakes are among natural disasters that cause significant loss of life and property due to their sudden occurrence and their ability to affect large areas. The first hours and days after an earthquake are of critical importance for the effectiveness of search-and-rescue and emergency response operations. During this period, directing limited resources to the area's most in need directly influences the efficiency of response teams. In this context, the purpose of this study is to prioritize the criteria that should be taken into account in prioritizing earthquake-affected areas and ensuring the efficient allocation of resources, in order to enhance the effectiveness of first response teams following an earthquake. Within this scope, the Fuzzy Analytic Hierarchy Process method was employed to prioritize the criteria and sub-criteria obtained from the literature. In the study, conducted after Kahramanmaraş earthquake of February 6, 2023, were five main criteria and twenty-one sub-criteria were evaluated together by three experts who participated in first response teams and those who directed them, the most important main criterion was found to be "damage." When both main and sub-criteria were assessed together, the most crucial criterion is building damage (7.1%). The building damage criterion is followed respectively by type of injury (7%), distance (6.5%), accessibility (6.4%), and damage to communication (6.4%).

To cite this article: Cingöz, K. (2026). Müdahale Edenlerin Etkinliğini Arttırmak İçin Depremden Etkilenen Alanların Önceliklendirmesini Etkileyen Kriterlerin Bulanık AHS ile Değerlendirilmesi. *Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi*. Cilt:6 (Sayı:1). 48-69.

Giriş

Afet, “Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay” olarak tanımlanmaktadır (AFAD, 2022a).

Dünya genelinde deprem, kasırga, sel, heyelan ve orman yangınları gibi doğal afetlerin görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır (Rouhanizadeh, Kermanshachi ve Nipa, 2020: 1). Pek çok hükümet, afet öncesi ve sonrası zarar ve can kayıplarını azaltmak için gerekli önlemleri alma sorumluluğunu üstlenirken, sivil toplum kuruluşları da afet yönetiminin farklı aşamalarında yer almaktadır (He ve Jung, 2018: 1). Bir doğal afet olduktan hemen sonra ilk müdahale ekipleri afete müdahale eder. İlk müdahale ekipleri, afet alanına ilk ulaşan eğitimli kişilerdir ve genellikle polis memurları, itfaiyeciler, acil tıbbi hizmetler personelleri, ordu ve yerel yönetim personelleridir (Cubrich, Sodhi, Petruzzelli ve Doverspike, 2022: 3). Ülkemizde AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ilk müdahale ekiplerinin başında gelmektedir ve her ilde İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmaktadır. İlk müdahale ekipleri bir afetten sonra bölgeye gittiklerinde bazı zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bunlar genellikle hasar değerlendirmesi, kaynak tahsisi, geçici barınakların kurulması, kaynakların taşınması, çok sayıda kurum arasında bilgi ve malzeme akışını içermektedir (Horan ve Schooley, 2002: 74; Nain, Jain, Gupta ve Kumar, 2023: 410).

Doğal afetler içerisinde depremler en çok zarar veren ve yıkıcı olan doğal afet türüdür (Gürbüz ve Aslan, 2023: 183). Ülkemizde de 1990 – 2018 yılları arasında meydana gelen afetler incelendiğinde en fazla ölüme (24.348 kişi) sebep olan afette depremlerdir (Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı). Deprem ilk gerçekleştiği anda, şehirlerin ne kadar zarar gördüğünün ve hangi şehirlerin daha çok zararı gördüğünün veya bir tek il etkilendiğinde o ilin en çok hangi bölgesinin etkilendiğinin bilinmemesi, ilk müdahale ekiplerinin nereye müdahale etmesi gerektiği, arama – kurtarma araçlarının öncelikli olarak nereye yönlendirileceği, kaynakların (çadır, ilaç, su, yemek vs.) şehirler arasında nasıl dağıtılacağı konularında ki belirsizlikler karmaşaya sebep olmaktadır. Bu durum ilk müdahale ekiplerinin işini zorlaştırmaktadır.

Bu doğrultuda, depreme etkili ve hızlı bir şekilde müdahale etmek için zarar gören alanların önceliklendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Sadece iller arasında değil bir il içerisinde de depremin binalara, altyapıya ve diğer kaynaklara verdiği zararın tespit edilmesi ve zararın boyutuna göre alanların (ilçe/mahalle) önceliklendirilmesi gerekmektedir. Bu

kapsamda değerlendirildiğinde, 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçe merkezli depremden 11 çevre il zarar görmüştür. Türkiye Afet Müdahale Planında afetlerin etki derecesine göre müdahale seviyeleri belirlenmiştir ve etki alanı birden fazla ili kapsayan afetlerde destek iller planlaması yapılmıştır (AFAD, 2022b). Toplamda 12 ilin zarar gördüğü depremde, destek illerde zarar gördüğü için kaynakların tahsis edilmesinde büyük sorunlarla karşılaşmıştır.

Bu çerçevede bu çalışmanın amacı, bir deprem olduğunda ilk müdahale ekiplerinin etkinliğini arttırmak için deprem bölgelerinin önceliklendirilmesinde ve kaynakların etkin dağıtımının sağlanmasında dikkate alınması gereken kriterleri önceliklendirmektir. Bu kapsamda çalışmada Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanılarak literatürden elde edilen kriterler ve alt kriterler önceliklendirilmiştir.

1. Afet Lojistiği

Afet lojistiği, doğal veya insan kaynaklı afetler sonucu ortaya çıkan acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla, yardım malzemelerinin, insan kaynağının, hizmetlerin ve bilginin etkin ve planlı bir şekilde tedarik edilmesi, depolanması, taşınması ve dağıtılmasını kapsayan bütünlük bir yönetim süreci olarak tanımlanmaktadır (Thomas ve Kopzack, 2005: 2). Afet lojistiği ile eş anlamlı olarak kullanılan insani yardım lojistiği (Şen ve Esmer, 2017: 234) Uluslararası Kızılderiniler ve Kızılderiniler Dernekleri Federasyonu'nun 2015 yılındaki tanımına göre doğal afetlerden veya karmaşık acil durumlardan etkilenen savunmasız topluluklara yardım etmek için insanları, kaynakları ve bilgiyi seferber etmeyi içeren süreçler ve sistemlerden oluşmaktadır (Raillani vd., 2020: 183). Literatürde afet lojistiği çoğunlukla insani yardım lojistiği kavramı çerçevesinde ele alınmakta olup, ticari lojistikten farklı olarak temel amacı maliyet minimizasyonu veya kar maksimizasyonu değil, insan yaşamının korunması ve acılarının azaltılması olduğu vurgulanmaktadır (Beamon ve Balcik, 2008: 6-7; Wassenhove, 2006: 477; Çınar ve Mutlu, 2020: 52). Depremler kapsamında afet lojistiği ise arama-kurtarma ekiplerinin, tıbbi yardımın, barınma ve beslenme hizmetlerinin ve temel hizmetlerin, depremden etkilenen insanlara en kısa sürede, en uygun koşullarda ve koordinasyon içinde ulaştırılmasını amaçlayan sistematik bir yönetim süreci olarak tanımlanmaktadır (Kovacs ve Spens, 2007). Bu yönüyle afet lojistiği, ticari lojistikten hem amaç hem de uygulama bakımından farklılık göstermektedir.

Bu kapsamda afet lojistiği afet öncesi hazırlık, afete müdahale süreci ve müdahale sonrası olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır (Pektaş, 2012: 10-11). Bir afet meydana gelmeden önce yapılması gereken faaliyetlerinin bütünü planlanmasını oluşturan afet öncesi

hazırlık aşaması doğru kalitede malın, doğru zamanda, doğru yerde ve en uygun maliyetle ulaştırılmasını kapsamaktadır (Tanyaş, vd., 2013: 258). Bu aşamda, acil durum depolarının kurulması, kritik yardım malzemelerinin stoklanması ve alternatif ulaşım ve dağıtım planlarının geliştirilmesi yer alabilir.

Afete müdahale süreci, afetin ön değerlendirmesinin ve bölgenin ihtiyaçlarının tespitinin yapıldığı aşamadır (Gök vd., 2024: 124). Bir felaketin ardından, genellikle "Altın Saatler" olarak adlandırılan ilk 72 saat oldukça kritiktir ve ilk 72 saatte eğitilmiş ilk müdahale ekipleri felaket bölgesine ilk ulaşanlardır (Nain, vd., 2023: 409). Felaketlerin etkisini azaltmak, çeşitli kaynaklardan gelen kaynakların bir araya getirilmesini gerektirir. Bu kritik dönemde, İME'lerinin etkinliği büyük ölçüde hasar değerlendirmesinin doğru yapılmasına ve etkilenen alanların önceliklendirilmesine bağlıdır (Nain, vd., 2023: 409). Bu aşamada afet lojistiği arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevki, sağlık ekipmanları ve ilaç dağıtımı ve gıda, su ve geçici barınma olanaklarının sağlanmasını kapsar. Müdahale, yaşamı, mülkiyeti, çevreyi ve toplumun sosyal, ekonomik ve politik yapısını korumaya yönelik planlar doğrultusunda kaynakların ve acil durum prosedürlerinin kullanılmasıdır (Altay ve Green, 2006: 480). Afet öncesi hazırlık aşaması ne kadar iyi planlanmış olursa olsun bir afet meydana geldiğinde beklenmedik koşullar olabilir ve alınması gereken kararlar ortaya çıkan duruma göre ayarlanmak zorunda kalabilir (Çelik vd., 2012: 27). Örneğin, ülkemizde gerçekleşen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde 11 ilin zarar görmesi gibi.

İyileşme aşaması olarak da adlandırılan müdahale sonrası süreç, felaketin acil etkileri geçtikten sonra gerçekleşen uzun vadeli eylemleri kapsar (Çelik vd., 2012: 29). Bu aşama geçici barınma alanlarının sürdürülebilir yönetimini, altyapının yeniden kurulmasını ve uzun dönemli yardım zincirlerinin planlanması gibi süreçleri kapsamaktadır. Bu doğrultuda müdahale sonrası aşamasının amacı sistemi mümkün olduğu kadar iyileştirmektir.

2. Literatür Araştırması

Bir deprem meydana geldiğinde hemen ardından zamanla yarışılan bir süreç başlamakta olup, bu süreçte çoğu zaman eksik, hatalı ya da abartılı bilgiler ışığında hasar tespitleri ve ihtiyaç tahminleri yapılmaya çalışılmakta, mevcut kaynakların planlanması ve tahsisi gerçekleştirilmekte, olanaklar ölçüsünde kısa sürede dağıtım sağlanarak arama-kurtarma ve tahliye faaliyetlerine geçilmektedir (Çınar ve Mutlu, 2020: 54). Bu süreçlerin sağlıklı işlemesi için deprem alanlarının önceliklendirilmesi ve buna göre müdahale planının hazırlanması ve arama-kurtarma çalışmalarının, kaynak dağıtımlarının buna göre yapılması gerekmektedir.

Yapılan literatür araştırmasına göre deprem alanlarının önceliklendirilmesi konusunda birkaç çalışma bulunmaktadır ve ülkemizde bu konuda yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum literatürdeki boşluğu göstermektedir ve çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.

Yapılan çalışmalar incelendiğinde ise, Hassanzadeh ve Nedovic-Budicassanzadeh (2016) hasarlı alanların öncelik endeksini (PI-USAR modeli) hesaplayarak Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) operasyonunun tahsisi için mekansal bir model geliştirdikleri çalışmalarında yedi kriter belirlemişlerdir. Bunlar; binaların yıkım seviyesi, nüfus yoğunluğu, yaralı sayısı, yaralanmaların ciddiyet seviyesi, mahsur kalan kişi sayısı, binaların doluluk oranı ve hasarlı bölgedeki risk seviyesidir. Analitik Hiyerarşi Süresi (AHS) yöntemi ile kriterlerin görece olarak karşılaştırıldığı çalışmada en önemli kriter binaların yıkım seviyesi olarak belirlenmiştir. Bu kriteri sırasıyla yaralanmaların ciddiyet düzeyi, mahsur kalan insan sayısı – hasar gören bölgelerdeki risk seviyesi, yaralıların sayısı, nüfus yoğunluğu ve binaların doluluk oranı kriterleri takip etmektedir.

Nain, Jain, Gupta ve Kumar (2023) ise afet alanlarının önceliklendirilmesi ve hasar değerlendirmesi için kritik olduklarını ifade ettikleri 5 ana kriter ve 21 alt kriter tanımlamışlardır (Tablo 1). Kaynak tahsisini kolaylaştırmak için afet alanlarının önceliklendirmesinde kullanılan bu kriterlerin önemini değerlendirmesinde Aralık Değerli Pisagor Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (IVPF-AHP) yöntemini kullanmışlardır. Çalışmada en önemli ana kriter tehdit kriteri olarak belirlenirken en az önemli kriter ise kaynaklar ana kriteri olarak belirlenmiştir.

Nain vd., (2023: 417) tarafından belirlenen ana kriterler ve alt kriterler bu çalışmada kullanılan kriterlerdir. Yapılan literatür taramasına göre ve kriterleri değerlendiren uzman görüşleri doğrultusunda çalışmada daha kapsamlı değerlendirme yapabilmek için Tablo 1’de yer alan kriterler kullanılmıştır.

Tablo 1. Ana Kriterler ve Alt Kriterler

Kriterler ve Alt Kriterler	Açıklama
Operasyonel (O)	
Geçici barınma için alan ulaşılabilirliği (O1)	Geçici barınma konutlarının kurulumu için gerekli alan
Ulaşılabilirlik (02)	Afet bölgesine erişimin kolaylığı
Mesafe (03)	İlk müdahale ekiplerine olan mesafe
Depo için alan ulaşılabilirliği (O4)	Yardım ve kurtarma malzemelerini koymak ve muhafaza etmek amacıyla bir depo kurmak için gerekli alan
Sosyal (S)	
Ölümler (S1)	Afet bölgesindeki ölü sayısı
Yaralılar (S2)	Afet bölgesindeki yaralıların sayısı
Yaranın türü (S3)	Ağır ve orta derecede yaralanmış kişi sayısı

Nüfus yoğunluğu (S4)	Afet bölgesindeki nüfusun yoğunluğu
Demografik profil (S5)	Kadınları, çocukları ve yaşlıları içeren nüfusun demografik profili
Hasar (H)	
Bina hasarı (H1)	Tamamen, ağır, orta hasar gören veya hasar görmeyen yapılar
Yollar ve köprülerin hasarı (H2)	Tamamen, ağır, orta hasar gören veya hasar görmeyen yollar ve köprüler
İletişim hasarı (H3)	Mobil - sabit hat ve internet hizmetleri gibi iletişim ağlarına verilen hasarın boyutu
Taşımacılık hasarı (H4)	Raylı sistemler, otobüs taşımacılığı ve havaalanları gibi ulaşım sistemlerinin aldığı hasar
Tehdit (T)	
İkinci afet tehdidi (T1)	Artçı sarsıntıları içeren ikinci afetler
Alt-afet tehdidi (T2)	Alt afetler, birincil (asıl) afetin doğrudan sonucu olarak ortaya çıkan, ek yıkım ve tehlikelerdir
Afet tehdidi (T3)	Gömülmemiş cesetler, hijyen eksikliği ve kirli gıda-su kaynakları nedeniyle salgın hastalık riski
Kaynaklar (K)	
Güç kaynaklarına ulaşılabilirlik (K1)	Afet bölgelerindeki güç kaynakları
Tıbbi tesislere ulaşılabilirlik (K2)	Afet bölgelerindeki ulaşılabilir tıbbi tesisler
Yemek ve suya ulaşılabilirlik (K3)	Afet bölgelerinde temiz gıda ve suyun mevcut olması
İletişim araçlarına ulaşılabilirlik (K4)	Mobil, sabit hat ve internet hizmetleri gibi iletişim ağlarına ulaşılabilirlik
Gönüllülere ulaşılabilirlik (K5)	Afetten sağ kurtulan ve ilk müdahale ekiplerine yardımcı olan gönüllüler

Kaynak: Nain vd., 2023: 417

3. Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde iki çalışmada da çok kriterli karar verme yöntemleri kullanıldığı görülmektedir. Çok kriterli karar verme yöntemleri gerçek durumlarda çok nitelikli karar verme problemlerini ele almak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Çalışmalarda çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanılmasının sebebinin, doğal afetin türüne, afetin boyutuna ve afetin gerçekleştiği ülkeye göre afet alanlarının önceliklendirilmesinde kullanılan kriterlerin ağırlıklarının yani önem derecelerinin değişiklik gösterebilmesi olduğu düşünülmektedir.

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), Saaty tarafından geliştirilen, karar verme problemlerini çözmek ve insan yargısına bağlı olarak kriterlerin etkisini bulmak için kullanılan bir çok kriterli karar verme (MCDM) aracıdır (Saty, 1991).

AHS, bir problemi hiyerarşik bir şekilde yapılandırır, bir hedeften kriterlere, alt kriterlere ve alternatiflere doğru sırasıyla iner (Saaty, 1990: 9). Hiyerarşi, uzmanlara bağlamda var olan karmaşık ilişkilerin genel bir görünümünü sağlar ve aynı seviyedeki unsurların karşılaştırılabilir olup olmadığını değerlendirmelerine yardımcı olur (Hamurcu, Çakır ve Eren, 202: 738). Ardından, ağırlıklarını elde etmek için kriterler 9 seviye ölçeğine göre ikili olarak

karşılaştırılır (Liu, Eckert ve Earl, 2020: 2). Ancak, gerçek dünyadaki karar verme problemlerinin karmaşıklığı ve belirsizliği nedeniyle, bir karar verici bazen kesin karşılaştırmalar yapmaktansa belirsiz yargılarda bulunmayı daha güvenli bulabilir (Wang, Luo ve Hua, 2008: 735). Ayrıca geleneksel AHS farklı niteliklerin önceliklendirilmesinde mevcut olan belirsizliği ve muğlaklığı ele alamayan, birden dokuza kadar olan ayırık bir ölçek kullanması nedeniyle genellikle eleştirilmiştir (Chan ve Kumar, 2007: 423). Bulanık küme teorisi, belirsiz, kesin olmayan ve muğlak bağlamlarda kanıtlanmış avantajlara sahiptir ve yaklaşık bilgileri ve belirsizliği kullanarak kararlar üretmesi bakımından insan mantığına benzer. Özellikle belirsizliği ve muğlaklığı matematiksel olarak temsil etmek ve birçok karar probleminde içsel olan kesin olmama durumuyla başa çıkmak için biçimlendirilmiş araçlar sağlamak üzere tasarlanmıştır (Chan ve Kumar, 2007: 423).

Bu kapsamda bu çalışmada, kriterlerin önceliklendirilmesinde Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanılmıştır. Chang (1996) tarafından geliştirilen yöntemde kullanılan üçgensel bulanık sayılar belirsiz, kesin olmayan ve muğlak bağlamlarda kanıtlanmış avantajlara sahiptir ve yaklaşık bilgileri ve belirsizliği kullanarak kararlar üretmesi bakımından insan mantığına benzer. (Chan ve Kumar, 2007: 423). Chang (1996) tarafından geliştirilen bu yöntem üçgensel bulanık sayılara dayalı olarak nihai öncelik ağırlığını belirlemek amacıyla sentetik mertebe (genişletme) analizi yöntemi kullanmakta olup bulanık genişletilmiş mantık olarak adlandırılmaktadır (Chanh, 1996: 649). Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci yönteminin uygulama adımları şu şekildedir (Chang, 1996: 650-651).

Adım 1. Uzmanlar kriterlerin ikili karşılaştırmalarını yaparken Üçgensel Bulanık Sayılar ölçeğini kullanmaktadırlar. Bulanık sayılar ölçeği Tablo 2’de sunulduğu gibidir (Kumar, Tiwari ve Kansara, 2025: 204).

Tablo 2. Bulanık Sayılar Ölçeği

Bulanık Sayılar	Dilsel Değişkenler	Üçgensel Bulanık Sayılar
9	Son Derece Önemli	(9, 9, 9)
8	Çok Güçlü Aşırı Önem	(7, 8, 9)
7	Çok Güçlü Önem	(6, 7, 8)
6	Güçlü ila Çok Güçlü Önem	(5, 6, 7)
5	Güçlü Önem	(4, 5, 6)
4	Orta derece Güçlü Önem	(3, 4, 5)
3	Orta Önem	(2, 3, 4)
2	Eşit Derece Orta Önem	(1, 2, 3)
1	Eşit Önem	(1, 1, 1)

Adım 2. Bu adım verilen toplanmasını içeren adımdır ve uzmanlar veya karar vericiler tarafından bulanık üçgensel sayılar kullanılarak kriterlerin ikili karşılaştırmalarını yapmaları beklenir. Birden fazla uzman çalışmaya dahil olduğu için, uzmanlar görüşlerini bildirdikten sonra ilk olarak uzmanların yargılarının geometrik ortalaması alınır. İkili Karşılaştırmalar matrisi \tilde{A} olarak ifade edilir ve Denklem (1)'de gösterildiği gibidir (Chang, 1996: 650).

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & \tilde{a}_{12} & \cdots & \tilde{a}_{1n} \\ \vdots & 1 & \ddots & \vdots \\ \tilde{a}_{n1} & \tilde{a}_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Adım 3. İkili karşılaştırmalar matrisinin her bir satırı için Denklem (2)'deki formül kullanılarak bulanık sentetik mertebeye değerleri hesaplanır.

$$S_i = \sum_{j=1}^m M_{gi}^j \otimes \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{gi}^j \right]^{-1} \quad (2)$$

Formülde yer alan M_{gi}^j ikili karşılaştırmalar matrisi üçgensel bulanık sayılardan oluşmaktadır. Burada l_i, m_i, u_i sırasıyla bulanık sayıların birinci, ikinci ve üçüncü bileşenini ifade etmektedir. Burada en küçük değer l_i , ortanca değer m_i ve en büyük değer ise u_i 'dir. Denklem (2)'de yer alan değerler aşağıdaki şekilde hesaplanır.

$$\sum_{j=1}^m M_{gi}^j = \left(\sum_{j=1}^m l_j, \sum_{j=1}^m m_j, \sum_{j=1}^m u_j \right) \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{gi}^j = \left(\sum_{i=1}^n l_i, \sum_{i=1}^n m_i, \sum_{i=1}^n u_i \right) \quad (4)$$

$$\left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{Gi}^j \right]^{-1} = \left(\frac{1}{\sum_{i=1}^n u_i}, \frac{1}{\sum_{i=1}^n m_i}, \frac{1}{\sum_{i=1}^n l_i} \right) \quad (5)$$

Adım 4. Birbirlerine göre S_i 'nin yani bulanık sentetik mertebeye değerlerinin büyüklüğü hesaplanır. $M1 = (l1, m1, u1)$ ve $M2 = (l2, m2, u2)$ üçgensel bulanık sayılar ise $M1$ 'in $M2$ 'den büyük olması olasılığının derecesi Denklem (6) kullanılarak hesaplanır.

$$V(M_2 \geq M_1) = hgt(M_1 \cap M_2) = \mu_{m_2}(d) \begin{cases} 1 \text{ eğer } m_2 \geq m_1 \\ 0 \text{ eğer } l_1 \geq l_2 \\ \frac{l_1 - u_2}{(m_2 - u_2) - (m_1 - l_1)} \end{cases} \text{ aksi halde} \quad (6)$$

Bir dışbükey bulanık sayının k dışbükey bulanık sayısından büyük olma olasılığının derecesi Denklem (7) ile elde edilebilir:

$$V(M \geq M_1, M_2, \dots, M_k) = V[(M \geq M_1) \text{ ve } \dots (M \geq M_{1k})] = \text{Min } V(M \geq M_i) \quad i = 1, 2, 3, \dots, k \quad (7)$$

Adım 5. Denklem (8) ve Denklem (9) kullanılarak kriterlerin ağırlıkları hesaplanır.

$$d^i(A_i) = \text{Min } V(S_i \geq S_k) \quad k = 1, 2, \dots, n \quad k \neq i \quad (8)$$

$$W' = (d'(A_1), d'(A_2), \dots, \dots, d'(A_n))^T \quad A_i (i = 1, 2, \dots, n) \quad (9)$$

Adım 6. Sonrasında normalizasyon yoluyla normalize edilmiş ağırlık vektörleri elde edilir. Burada W artık bulanık olmayan bir sayıdır ve kriterlerin ağırlıkları elde edilmiş olur.

$$W = (d(A_1), d(A_2), \dots, \dots, d(A_n))^T \quad (10)$$

4. Bulgular

Bu çalışmanın amacı, afet sonrası ilk müdahale ekiplerinin etkinliğini arttırmak amacıyla deprem bölgelerinin önceliklendirilmesinde kritik faktörleri belirlemek ve bu faktörleri önceliklendirmektedir. Bu amaç doğrultusunda, afet sonrası ilk müdahale çok fazla belirsizlik içerdiği için Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanılarak literatürden elde edilen kriterler 3 uzman tarafından değerlendirilmiştir.

Uzmanlardan ilki AFAD arama kurtarma birlik müdürlüğü personeli, ikincisi Belediye Afet İşleri Daire Başkanlığı personeli ve üçüncüsü AFAD gönüllüsüdür. Bahsedilen uzmanlar 6 Şubat depreminde ilk müdahale eden ekipler arasında yer almıştır. Bu sebeple uzmanların değerlendirmeleri oldukça önem arz etmektedir.

Tablo 1'de sunulan kriterler ve alt kriterler uzmanlar tarafından bulanık sayılar kullanılarak değerlendirilmiştir. Devam eden aşamada her bir uzmanın bilgi ve tecrübelerine göre oluşturulan ikili karşılaştırmalar matrislerinin tutarlılık oranları hesaplanmıştır ve tüm matrislerin tutarlılık oranının 0,1'den küçük olduğu yani yargıların tutarlı olduğu tespit edilmiştir.

Sonrasında 3 uzmanın değerlendirildiği matrislerin geometrik ortalaması alınarak Tablo 3'te gösterildiği gibi matrisler birleştirilmiştir. Operasyonel, sosyal, hasar, tehdit ve kaynaklar ana kriterlerinin ikili karşılaştırmalar matrisi ve kriterlerin ağırlıkları Tablo 3'de sunulduğu gibidir. Matrisin tutarlılık oranı 0.027'dir ve uzmanların değerlendirmeleri tutarlıdır.

Tablo 3. Ana Kriterlerin Karşılaştırılması ve Ağırlıkları

	O	S	H	T	K
O	(1,00,1,00,1,00)	(0,17,2,43,9,00)	(0,11,1,26,5,00)	(0,33,2,32,6,00)	(0,25,2,15,7,00)
S	(0,11,0,41,5,99)	(1,00,1,00,1,00)	(0,20,0,30,0,50)	(0,33,0,91,4,00)	(0,25,0,87,5,00)
H	(0,20,0,79,9,01)	(2,00,3,30,5,00)	(1,00,1,00,1,00)	(1,00,2,29,5,00)	(1,00,2,15,6,00)
T	(0,17,0,43,3,00)	(0,25,1,10,3,00)	(0,20,0,44,1,00)	(1,00,1,00,1,00)	(1,00,1,00,1,00)
K	(0,14,0,46,4,00)	(0,20,1,14,4,00)	(0,17,0,46,1,00)	(1,00,1,00,1,00)	(1,00,1,00,1,00)
Ağırlıklar	0,226	0,193	0,227	0,173	0,182

Tablo 3'e göre önemi en yüksek olan ana kriter hasar (H - %22,7) ana kriteridir. Hasar ana kriterini operasyonel (O - %22,6) ana kriteri takip etmektedir ve ağırlıkları birbirine çok yakındır. Operasyonel ana kriterini sırasıyla sosyal (S - %19,3), kaynaklar (K - %18,2) ve tehdit (T - %17,3) ana kriterleri takip etmektedir.

Operasyonel ana kriteri geçici barınma için alan ulaşılabilirliği (O1), ulaşılabilirlik (O2), mesafe (O3) ve depo için alan ulaşılabilirliği (O4) alt kriterlerinden oluşmaktadır. Operasyonel ana kriteri için oluşturulan ikili karşılaştırmalar matrisi ve alt kriterlerin ağırlıkları Tablo 4'te sunulduğu gibidir.

Tablo 4. Operasyonel Ana Kriterinin Alt Kriterlerinin İkili Karşılaştırmalar Matrisi ve Ağırlıkları

	O1	O2	O3	O4	Ağırlıklar
O1	(1,00,1,00,1,00)	(0,11,0,28,1,00)	(0,17,0,26,0,50)	(0,12,0,83,3,00)	0,183
O2	(1,00,3,56,9,01)	(1,00,1,00,1,00)	(0,20,1,31,4,00)	(0,14,2,19,9,00)	0,283
O3	(2,00,3,91,5,99)	(0,25,0,76,5,00)	(1,00,1,00,1,00)	(1,00,3,11,7,00)	0,286
O4	(0,33,1,20,8,00)	(0,11,0,46,6,99)	(0,14,0,32,1,00)	(1,00,1,00,1,00)	0,248

Operasyonel ana kriteri karşılaştırma matrisinin tutarlılık oranı 0,066'dır. Tutarlılık oranının 0.1'den küçük olması matrisin tutarlı olduğunu göstermektedir. Tablo 4'e göre operasyonel ana kriterinin en önemli alt kriteri mesafedir (O3 - %28,6). Mesafe alt kriterini sırasıyla ulaşılabilirlik (O2 - %28,3), depo için alan ulaşılabilirliği (O4 - %24,8) ve alan ulaşılabilirliği (O1 - %18,3) kriterleri takip etmektedir.

Sosyal ana kriteri ölümler (S1), yaralıları (S2), yaranın türü (S3), nüfus yoğunluğu (S4) ve demografik profil (S5) alt kriterlerinden oluşmaktadır. Tablo 5'te sosyal kriterinin alt kriterlerinin ikili karşılaştırmaları ve ağırlıkları yer almaktadır.

Tablo 5. Sosyal Ana Kriterinin Alt Kriterlerinin İkili Karşılaştırmalar Matrisi ve Ağırlıkları

	S1	S2	S3	S4	S5	Ağırlıklar
S1	(1,00,1,00,1,00)	(0,11,0,14,0,20)	(0,11,0,12,0,17)	(0,12,0,23,0,50)	(0,17,0,46,1,00)	0
S2	(5,00,7,25,9,01)	(1,00,1,00,1,00)	(0,25,0,55,1,00)	(0,33,2,19,8,00)	(3,00,5,24,9,00)	0,32
S3	(5,99,8,26,9,01)	(1,00,1,82,4,00)	(1,00,1,00,1,00)	(2,00,3,91,6,00)	(4,00,6,26,8,00)	0,364
S4	(2,00,4,39,8,00)	(0,12,0,46,3,00)	(0,17,0,25,0,50)	(1,00,1,00,1,00)	(1,00,2,15,6,00)	0,227
S5	(1,00,2,15,5,99)	(0,11,0,19,0,33)	(0,12,0,16,0,25)	(0,17,0,46,1,00)	(1,00,1,00,1,00)	0,088

Matrisin tutarlılık oranı 0,067'dir ve matris tutarlıdır. Tablo 5 incelendiğinde, en önemli alt kriter yaranın türüdür (S3 - %36,4). Yaranın türü alt kriterini sırasıyla yaralılar (S2 - %32), nüfus yoğunluğu (S4 - %22,7), demografik profil (S5 - %8,8) ve ölümler (S1 - %0) takip etmektedir.

Hasar ana kriteri bina hasarı (H1), yollar ve köprülerin hasarı (H2), iletişim hasarı (H3) ve taşımacılık hasarı (H4) alt kriterlerinden oluşmaktadır. İkili karşılaştırmalar matrisinin tutarlılık oranı 0,045'tir. Tablo 6'da hasar kriterinin alt kriterlerinin ikili karşılaştırmaları ve ağırlıkları sunulmuştur.

Tablo 6. Hasar Ana Kriterinin Alt Kriterlerinin İkili Karşılaştırmalar Matrisi ve Ağırlıkları

	H1	H2	H3	H4	Ağırlıklar
H1	(1,00,1,00,1,00)	(1,00,2,29,5,00)	(0,25,1,39,9,00)	(2,00,5,13,9,00)	0,312
H2	(0,20,0,44,1,00)	(1,00,1,00,1,00)	(0,25,0,82,6,00)	(1,00,2,76,8,00)	0,273
H3	(0,11,0,72,4,00)	(0,17,1,22,4,00)	(1,00,1,00,1,00)	(1,00,2,76,8,00)	0,28
H4	(0,11,0,19,0,50)	(0,12,0,36,1,00)	(0,12,0,36,1,00)	(1,00,1,00,1,00)	0,135

Tablo 6'ya göre en önemli hasar alt kriteri bina hasarıdır (H1 - %31,2). Bina hasarı alt kriterini sırasıyla iletişim hasarı (H3 - %28), yollar ve köprülerin hasarı (H2 - %27,3) ve taşımacılık hasarı (H4 - %13,5) takip etmektedir.

Tehdit ana kriteri ikinci afet tehdidi (T1), alt-afet tehdidi (T2) ve afet tehdidi (T3) alt kriterlerinden oluşmaktadır. İkili karşılaştırmalar matrisinin tutarlılık oranı 0,037'dir. Tablo 7'de tehdit kriterinin alt kriterlerinin ikili karşılaştırmaları ve ağırlıkları sunulmuştur.

Tablo 7. Tehdit Ana Kriterinin Alt Kriterlerinin İkili Karşılaştırmalar Matrisi ve Ağırlıkları

	T1	T2	T3	Ağırlıklar
T1	(1,00,1,00,1,00)	(0,11,0,50,9,00)	(0,17,0,79,6,00)	0,328
T2	(0,11,1,99,9,01)	(1,00,1,00,1,00)	(0,25,1,67,8,00)	0,347
T3	(0,17,1,26,5,99)	(0,12,0,59,4,00)	(1,00,1,00,1,00)	0,325

Tablo 7'ye göre en önemli tehdit alt kriteri alt-afet tehdididir (T2 - %34,7). İkinci olarak, ikinci afet tehdidi (T1 - %32,8) gelmektedir. En az önemli olan tehdit alt kriteri ise afet tehdididir (T3 - %32,5).

Kaynaklar ana kriteri güç kaynaklarına ulaşılabilirlik (K1), tıbbi tesislere ulaşılabilirlik (K2), yemek ve suya ulaşılabilirlik (K3), iletişim araçlarına ulaşılabilirlik (K4) ve gönüllülere

ulaşılabilirlik (K5) alt kriterlerinden oluşmaktadır. Kaynak ana kriterinin alt kriterlerinin ikili karşılaştırmalar matrisi ve kriterlerin ağırlıkları Tablo 8’de sunulduğu gibidir.

Tablo 8. Kaynaklar Ana Kriterinin Alt Kriterlerinin İkili Karşılaştırmalar Matrisi ve Ağırlıkları

	K1	K2	K3	K4	K5	Ağırlıklar
K1	(1,00,1,00,1,00)	(0,11,1,31,7,00)	(0,12,1,29,6,00)	(0,14,1,91,8,00)	(1,00,3,42,9,00)	0,213
K2	(0,14,0,76,9,01)	(1,00,1,00,1,00)	(1,00,1,00,1,00)	(0,33,2,08,7,00)	(0,33,3,16,9,00)	0,21
K3	(0,17,0,78,8,00)	(1,00,1,00,1,00)	(1,00,1,00,1,00)	(0,33,1,58,5,00)	(0,25,2,37,9,00)	0,206
K4	(0,12,0,52,6,99)	(0,14,0,48,3,00)	(0,20,0,63,3,00)	(1,00,1,00,1,00)	(1,00,2,52,9,00)	0,2
K5	(0,11,0,29,1,00)	(0,11,0,32,3,00)	(0,11,0,42,4,00)	(0,11,0,40,1,00)	(1,00,1,00,1,00)	0,17

Kaynaklar ana kriterinin alt kriterlerine ait ikili karşılaştırmalar matrisinin tutarlılık oranı 0,088’dir. Bu oran matrisin tutarlı olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda Tablo 8’e göre en önemli kaynaklar alt kriteri güç kaynaklarına ulaşılabilirliktir (K1) ve görece önemi yani ağırlığı %21,3’tür. Güç kaynaklarına ulaşılabilirlik alt kriterini sırasıyla, tıbbi tesislere ulaşılabilirlik (K2 - %21), yemek ve suya ulaşılabilirlik (K3 - %20,6), iletişim araçlarına ulaşılabilirlik (K4 - %20) ve gönüllülere ulaşılabilirlik (K5 - %17) alt kriterleri takip etmektedir.

Ana kriterler ve alt kriterler birlik değerlendirildiğinde ise tüm kriterlerin ağırlıkları Tablo 9’da gösterildiği gibidir.

Tablo 9. Kriterlerin Toplam Ağırlıkları

Ana Kriterler ve Ağırlıkları	Alt Kriterler	Ağırlıkları	Toplam Ağırlıklar	
Operasyonel Kriterler (O)	0.226	O1 Geçici Barınma için Alan Ulaşılabilirliği (O1)	0,183	0,041
		O2 Ulaşılabilirlik (O2)	0,283	0,064
		O3 Mesafe (O3)	0,286	0,065
		O4 Depo için Alan Ulaşılabilirliği (O4)	0,248	0,056
Sosyal Kriterler (S)	0.193	S1 Ölümler (S1)	0	0,000
		S2 Yaralıları (S2)	0,32	0,062
		S3 Yaranın Türü (S3)	0,364	0,070
		S4 Nüfus Yoğunluğu (S4)	0,227	0,044
		S5 Demografik Profil (S5)	0,088	0,017
Hasar Kriterleri (H)	0.227	H1 Bina Hasarı (Z1)	0,312	0,071
		H2 Yollar ve Köprülerin Hasarı (Z2)	0,273	0,062
		H3 İletişim Hasarı (Z3)	0,28	0,064
		H4 Taşımacılık Hasarı (Z4)	0,135	0,031
Tehdit Kriterleri (T)	0.173	T1 İkinci Afet Tehdidi (T1)	0,328	0,057
		T2 Alt-Afet Tehdidi (T2)	0,347	0,060
		T3 Afet Tehdidi (T3)	0,325	0,056
Kaynaklar Kriterleri (K)	0.182	K1 Güç Kaynaklarına Ulaşılabilirlik (K1)	0,213	0,039
		K2 Tıbbi Tesislere Ulaşılabilirlik (K2)	0,21	0,038
		K3 Yemek ve Suya Ulaşılabilirlik (K3)	0,206	0,037
		K4 İletişim Araçlarına Ulaşılabilirlik (K4)	0,2	0,036
		K5 Gönüllülere Ulaşılabilirlik (K5)	0,17	0,031

Tablo 9 hesaplanırken, alt kriterlerin ağırlıkları ile ana kriterin ağırlığı çarpılmıştır. Böylece alt kriterin toplam ağırlıkları hesaplanmıştır. Bu doğrultuda Tablo 9 incelendiğinden en önemli alt kriter bina hasarıdır (%7,1). İkinci en önemli alt kriter yaranın türü'dür (%7). Mesafe (%6,5), ulaşılabilirlik (%6,4) ve iletişim hasarı (%6,4) alt kriteri de oldukça önemlidir.

Sonuç ve Öneriler

Bir doğal afet meydana geldiğinde etkileri yıkıcı olabilmektedir. Doğal afetlerden en yıkıcı etkilere sahip olan depremler aynı anda birden fazla böyleyi etkileyebilmektedir. Bir şehrin tamamını etkileyebileceği gibi aynı anda birden fazla ili de etkileyebilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde deprem alanların önceliklendirilmesi oldukça önemlidir. Özellikle altın saatler olarak adlandırılan depremden sonra ilk 72 saat oldukça önemlidir. Bu sebeple depreme ilk müdahale eden ekiplerin ilk olarak nereye müdahale edecekleri oldukça önemlidir. Arama kurtarma çalışmaları, yaralıları müdahale edilmesi, gelen yardımların taşınması, depolanması ve dağıtılması gibi faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için depremden etkilenen alanların önceliklendirilmesi gerekmektedir.

6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 11 çevre ili etkileyen deprem özelinde değerlendirildiğin, depremin çok geniş bir coğrafi alanı kapsaması, bir afet anında birbirine destek il olarak belirlenen illeri etkilemesi sebebiyle deprem alanlarına hangi sırada müdahale edeceği belirsizliğine sebep olmuştur. Çünkü arama – kurtarma araçları, tıbbi destekler, insan kaynakları gibi kaynaklar sınırlı kaynaklardır ve etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Kıt kaynakların ilk müdahale ekipleri tarafından dikkatli bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. Bu da deprem bölgelerinin kritikliğine göre yapılmalıdır.

Bu kapsamda bu çalışmanın amacı ilk müdahale ekiplerinin etkinliğini arttırmak için deprem alanlarının önceliklendirilmesinde etkili olan kriterleri değerlendirmektedir. Bu amaç doğrultusunda literatürden elde edilen 21 kriter 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde aktif görev alan 3 uzman tarafından değerlendirilmiştir. 5 ana kriter ve 21 alt kriterin birlikte değerlendirildiği çalışmada kriterlerin önem derecelerini belirlemek için Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre en önemli ana kriter hasar kriteridir. Hasar ile kast edilen deprem alanlarındaki binaların, yolların ve köprülerin aldığı hasarlar ile iletişim ağlarının ve taşımacılık yollarının aldığı fiziksel hasarlardır. Buna paralel olarak tüm kriterler birlikte değerlendirildiğinde en önemli kriterin binaların hasarı kriteri olduğu belirlenmiştir. Deprem alanları önceliklendirilirken karar vericiler tarafından tamamen, ağır, orta hasar gören veya hasar görmeyen yapılar olarak ifade edilen binaların aldığı hasara

dikkat etmesi gerekiyor. Eğer bir alanda hasar gören yapı sayısı fazla ise ilk olarak o bölgede ilk müdahale ekipleri görevlendirilmelidir. Hassanzadeh ve Nedovic-Budicassanzadeh (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmada da en önemli kriter binaların yıkım seviyesi olarak belirlenmiştir. Bu durum yapılan çalışmanın sonuçlarını destekleyici niteliktedir. Ancak Nain vd., (2023) tarafından yapılan çalışmada ise en önemli ana kriter tehdit ana kriterinin alt kriteri alt afet tehdididir. Bu farklılığın sebebinin, bu çalışmada yer alan uzmanların depreme ilk müdahalede aktif görev alması ve bu sebeple uzmanların önceliğinin hayat kurtarmak olduğu bu sebeple bina hasar kriteri göz önünde bulundurularak, depremden etkilenen bölgelerde hasarlı binaların içinde kalmış olan insanları kurtarmayı önceliklendirdikleri düşünülmektedir.

Alanların önceliklendirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken en önemli ikinci kriter sosyal ana kriterinin alt kriteri olan yaranın türü (%7) kriteridir. Bu sonuç, Hassanzadeh ve Nedovic-Budicassanzadeh (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir. Yazarların çalışmalarının sonuçlarına göre ikinci en önemli kriter yaralanmaların ciddiyet düzeyidir. Nain vd.,'nin (2023) çalışmasından da bu kriter en önemli kriterler arasında yer almaktadır. Eğer ağır ve orta derecede yaralanan kişi sayısı fazla ise o alanın önceliklendirilmesi gerekmektedir. Bu sonuca paralel olarak, yine sosyal ana kriterinin alt kriteri olan ve yaralanan kişi sayısını ifade eden yaralılar (%6,2) kriteri daha az öneme sahiptir. Yaralı sayısının fazla olduğu ancak ağır veya orta derecede yaralanan kişi sayısının az olduğu bir alana öncelik vermektense, toplam yaralı sayısının daha az olduğu ancak ağır veya orta derecede yaralanan kişi sayısının görece olarak daha yüksek olduğu bir alana öncelik vermek daha çok hayat kurtarılmasını sağlayacaktır. Yine bu doğrultuda sosyal ana kriterinin altında yer alan demografik profil alt kriteri yani kadınları, çocukları ve yaşlıları içeren nüfusun demografik profili, alanların önceliklendirilmesinde çok az önemli (%1,7) görülmüştür. Demografik profil kriteri Nain vd.,'lerinin (2023) çalışmasında da en az önemli olan kriterlerden biridir. Bu durum sonuçların birbirini desteklediğini göstermektedir.

Alanların önceliklendirilmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli üçüncü ve dördüncü kriterler operasyonel ana kriteri altında yer alan mesafe (%6,5) ve ulaşılabilirlik (%6,4) kriterleridir. Mesafe kriteri ile kast edilen ilk müdahale ekiplerine olan mesafedir. Sonuçlara göre en az önemli ana kriter kaynaklar ana kriteridir ve tüm sonuçlar değerlendirildiğinde en az önemli kriterler kaynaklar ana kriterinin alt kriterleridir.

Bu çalışma ile bir afet olduğunda özellikle bir deprem afeti yaşandığından ilk müdahale ekiplerinin alanları önceliklendirirken hangi kriterlere önem vermesi gerektiği belirlenmiştir.

Bu açıdan çalışmanın literatüre ve AFAD ile ilk müdahale ekiplerine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada belirlenen kriterlerin sel, orman yangını, heyelan gibi diğer doğal afet türleri meydana geldiğinde de konunun uzmanları tarafından değerlendirilip alan önceliklendirilmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmada yer alan kriterler, 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde görev alan üç uzman tarafından değerlendirilmiştir. Kriterler daha fazla uzman tarafından değerlendirilir ise daha genel sonuçlar elde edileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

- AFAD. (2022a). *Açıklamalı afet yönetimi terimler sözlüğü*.
- AFAD. (2022b). *Türkiye afet müdahale planı*.
- Altay, N., & Green, W. G. III. (2006). OR/MS research in disaster operations management. *European Journal of Operational Research*, 175(1), 475–493. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2005.05.016>
- Beamon, B. M., & Balcik, B. (2008). Performance measurement in humanitarian relief chains. *International Journal of Public Sector Management*, 21(1), 4–25. <https://doi.org/10.1108/09513550810846087>
- Ceballos, B., Lamata, M. T., & Pelta, D. A. (2016). A comparative analysis of multi-criteria decision-making methods. *Progress in Artificial Intelligence*, 5(4), 315–322. <https://doi.org/10.1007/s13748-016-0093-1>
- Chan, F. T. S., & Kumar, N. (2007). Global supplier development considering risk factors using fuzzy extended AHP-based approach. *Omega*, 35(4), 417–431. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2005.08.004>
- Chang, D. Y. (1996). Applications of the extent analysis method of fuzzy AHP. *European Journal of Operational Research*, 95, 649–655. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(95\)00300-2](https://doi.org/10.1016/0377-2217(95)00300-2)
- Cubrich, M., Sodhi, K., Petruzzelli, A., & Doverspike, D. (2022). Who rescues the rescuers? Multilevel challenges facing first responder organizations. *Crisis and chaos and organizations: The coronavirus and lessons for organizational theory* içinde (ss. 65–96).
- Çelik, M., Ergun, Ö., Johnson, B., Keskinocak, P., Lorca, Á., Pekkün, P., & Swann, J. (2012). Humanitarian logistics. *New directions in informatics, optimization, logistics, and production* içinde (ss. 18–49). INFORMS.
- Çınar, S., & Mutlu, H. M. (2020). Afet lojistik sorunları ve temel başarı etkenleri: Bir literatür analizi. *İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi*, 8(2), 50–69.
- Hamurcu, M., Çakır, E., & Eren, T. (2021). Kullanıcı perspektifli çok kriterli karar verme ile elektrikli araçlarda batarya seçimi. *International Journal of Engineering Research and Development*, 13(2), 733–749. <https://doi.org/10.29137/umagd.906805>

- Hassanzadeh, R., & Nedovic-Budic, Z. (2016). Where to go first: Prioritization of damaged areas for allocation of urban search and rescue (USAR) operations (PI-USAR model). *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 7(4), 1337–1366. <https://doi.org/10.1080/19475705.2015.1058861>
- He, Y., & Jung, H. (2018). A voting TOPSIS approach for determining the priorities of areas damaged in disasters. *Sustainability*, 10(5), 1607. <https://doi.org/10.3390/su10051607>
- Horan, T., & Schooley, B. (2007). Time-critical information services. *Communications of the ACM*, 50(3), 73–78.
- Gök, M., Toklu, R., Güven, E., & Eren, T. (2024). Afet lojistiğinde depo yer seçimi. *Resilience*, 8(2), 123–138. <https://doi.org/10.32569/resilience.1473880>
- Gürbüz, İ. A., & Aslan, B. (2023). Kahramanmaraş depreminde hasar tespit çalışmaları üzerine bir değerlendirme. *Çevre Şehir ve İklim Dergisi*, 2(4), 180–195.
- Kovács, G., & Spens, K. M. (2007). Humanitarian logistics in disaster relief operations. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 37(2), 99–114. <https://doi.org/10.1108/09600030710734820>
- Kumar, R., Tiwari, S., & Kansara, S. (2025). Barriers prioritization of the Indian steel industry supply chain: Applying AHP and fuzzy AHP method. *Vision*, 29(2), 200–208. <https://doi.org/10.1177/09722629211065687>
- Liu, Y., Eckert, C. M., & Earl, C. (2020). A review of fuzzy AHP methods for decision-making with subjective judgements. *Expert Systems with Applications*, 161, 113738. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113738>
- Nain, A., Jain, D., Gupta, S., & Kumar, A. (2023). Improving first responders' effectiveness in post-disaster scenarios through a hybrid framework. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 24(3), 409–437. <https://doi.org/10.1007/s40171-023-00346-z>
- Pektaş, T. (2012). *İlçe bazında afet lojistiği: Başakşehir uygulaması* (Yayımlanmamış doktora tezi). Bahçeşehir Üniversitesi.
- Raillani, H. A. J. A. R., Hammadi, L. A. M. I. A., Samed, M. A., El Ballouti, A. B. D. E. S. S. A. M. A. D., & Barbu, V. S. (2020). Humanitarian logistics in the disaster relief supply chain: State of the art. *WIT Transactions on Engineering Sciences*, 129, 181–193. <https://doi.org/10.2495/RISK200161>

- Rouhanizadeh, B., Kermanshachi, S., & Nipa, T. J. (2020). Exploratory analysis of barriers to effective post-disaster recovery. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 50, 101735. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101735>
- Saaty, T. L. (1991). Some mathematical concepts of the analytic hierarchy process. *Behaviormetrika*, 18(29), 1–9. https://doi.org/10.2333/bhmk.18.29_1
- Sirisawat, P., & Kiatcharoenpol, T. (2018). Fuzzy AHP-TOPSIS approaches to prioritizing solutions for reverse logistics barriers. *Computers & Industrial Engineering*, 117, 303–318. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2018.01.015>
- Şen, G., & Esmer, S. (2017). Afet lojistiği: Bir literatür taraması. *The International New Issues in Social Sciences*, 5(5), 231–250.
- Tanyaş, M., Günalay, Y., Aksoy, L., & Küçük, B. (2013). Afet lojistik yönetiminde Rize iline yönelik yeni model önerisi. *II. Rize Kalkınma Sempozyumu* içinde (ss. 256–268).
- Tayal, A., Agrawal, S., & Yadav, R. (2025). Prioritizing Industry 4.0 barriers using fuzzy AHP. *International Journal of System Assurance Engineering and Management*, 16(5), 1797–1812. <https://doi.org/10.1007/s13198-025-02778-5>
- Thomas, A. S., & Kopczak, L. R. (2005). From logistics to supply chain management: The path forward in the humanitarian sector. *Fritz Institute*.
- Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (t.y.). Çevresel göstergeler. <https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr>
- Van Wassenhove, L. N. (2006). Humanitarian aid logistics: Supply chain management in high gear. *Journal of the Operational Research Society*, 57(5), 475–489. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2602125>
- Wang, Y. M., Luo, Y., & Hua, Z. (2008). On the extent analysis method for fuzzy AHP and its applications. *European Journal of Operational Research*, 186(2), 735–747. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.01.050>

EXTENDED ABSTRACT

A disaster is defined as “a natural, technological, or human-induced event that causes physical, economic, and social losses for an entire society or specific segments thereof, disrupts or halts normal life and human activities, and exceeds the affected community’s capacity to cope” (AFAD, 2022a).

The frequency of natural disasters such as earthquakes, hurricanes, floods, landslides, and wildfires is continuously increasing worldwide (Rouhanizadeh, Kermanshachi, and Nipa, 2020: 1). While many governments assume responsibility for implementing measures to mitigate damage and loss of life both before and after disasters, non-governmental organizations also play integral roles across various stages of disaster management (He and Jung, 2018: 1). Immediately following a natural disaster, first responders intervene. These are trained individuals who are the first to arrive at the disaster site, typically including police officers, firefighters, emergency medical personnel, military units, and local government staff (Cubrich, Sodhi, Petruzzelli, and Doverspike, 2022: 3). In Türkiye, AFAD (Disaster and Emergency Management Presidency) stands at the forefront of these response teams, with Provincial Directorates established in every province. Upon arrival, first responders encounter numerous challenges, including damage assessment, resource allocation, the establishment of temporary shelters, transportation of supplies, and the coordination of information and material flows among multiple institutions (Horan and Schooley, 2002: 74; Nain, Jain, Gupta, and Kumar, 2023: 410).

Among natural disasters, earthquakes are the most damaging and destructive type of natural disaster (Gürbüz and Aslan, 2023: 183). When examining the disasters that occurred in Turkey between 1990 and 2018, it is found that earthquakes caused the most deaths (24,348 people) (Republic of Turkey Ministry of Environment, Urbanization, and Climate Change). At the moment an earthquake occurs, the uncertainty about how much damage the cities have sustained, which cities have been more affected, or which region of a single province has been most affected, causes confusion regarding where the first response teams should intervene, where the search and rescue vehicles should be directed as a priority, and how resources (tents, medicine, water, food, etc.) should be distributed among the cities. This situation makes the job of the first response teams more difficult.

In this context, it is extremely important to prioritize the affected areas to ensure a rapid and effective earthquake response. This prioritization should occur not only between provinces but also within provinces, requiring a comprehensive assessment of the damage to buildings,

infrastructure, and other critical resources at the district or neighborhood level. When considered in this context, the earthquake that occurred on February 6, 2023, in the Pazarcık district of Kahramanmaraş, affected 11 surrounding provinces. According to the Turkey Disaster Response Plan, intervention levels are determined based on the severity of the impact, and supporting provinces are designated in disasters affecting multiple provinces (AFAD, 2022b). However, in this incident, a total of 12 provinces, including those designated as supporting provinces, were affected, leading to significant challenges in resource allocation.

Against this backdrop, the present study aims to prioritize the criteria that should be considered in ranking earthquake-affected areas and ensuring the efficient distribution of resources, thereby enhancing the effectiveness of first responders. To this end, the study employs the Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) to prioritize criteria and sub-criteria identified through an extensive review of the literature.

In this context, when examining the existing studies, it is revealed that Hassanzadeh and Nedovic-Budicassanzadeh (2016) identified seven criteria in their work, where they developed a spatial model for the allocation of Urban Search and Rescue (USAR) operations by calculating the priority index (PI-USAR model) for damaged areas. Among these criteria are the level of building destruction, population density, number of injured, severity of injuries, number of trapped individuals, occupancy rate of buildings, and the risk level in the affected area. In study where the criteria were comparatively evaluated using the Analytic Hierarchy Process (AHP), it was determined that the level of building destruction was the most critical criterion. This was followed in order by the severity of injuries, the number of people trapped, the risk level in the affected areas, the number of injured, population density, and the occupancy rate of the buildings. Similarly, Nain, Jain, Gupta and Kumar (2023) identified five main criteria and twenty-one sub-criteria, which they considered essential for the prioritization of disaster-affected areas and damage assessment (Table 1). To facilitate resource allocation, they employed the Interval-Valued Pythagorean Fuzzy Analytic Hierarchy Process (IVPF-AHP) method to evaluate the relative importance of these criteria. Their findings indicated that the most significant main criterion was the threat criterion, whereas the least significant was the resources criterion.

In line with the objective of the study and given that post-disaster initial response inherently involves a high degree of uncertainty, the criteria identified by Nain et al. (2023) were adopted and evaluated using the Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP). These criteria were assessed by three experts: the first is a staff member of the AFAD Search and Rescue Unit

Directorate, the second is a personnel member from the Municipal Disaster Affairs Department, and the third is an AFAD volunteer. Notably, all of these experts were among the first responders during the 6 February earthquake, rendering their evaluations particularly significant and highly valuable.

The criteria and sub-criteria presented in Table 1 were evaluated by the experts using fuzzy numbers. In the subsequent stage, the consistency ratios of the pairwise comparison matrices - constructed based on each expert's knowledge and experience - were calculated. It was determined that the consistency ratios of all matrices were below 0.1, indicating that the judgments were coherent and internally consistent.

According to the findings, the most significant main criterion is the damage criterion. Here, damage refers to the physical destruction sustained by buildings, roads, and bridges in earthquake-affected areas, as well as the impairment of communication networks and transportation infrastructure. In alignment with this, when all criteria are evaluated collectively, the most critical factor is identified as the extent of building damage. In prioritizing earthquake-affected areas, decision-makers must pay close attention to the classification of structures as undamaged, slightly, moderately, or severely damaged. If the number of damaged structures in a given area is high, first response teams should be deployed there as a matter of priority. Similarly, the study conducted by Hassanzadeh and Nedovic-Budicassanzadeh (2016) also identified the level of building destruction as the most important criterion, thereby supporting the findings of the present study. However, in contrast, the study by Nain et al. (2023) determined that the most significant main criterion was the threat category, specifically the sub-criterion of secondary disaster threats. This discrepancy may be attributed to the fact that the experts involved in the present study actively participated in the first response to the earthquake. Consequently, their primary focus was on saving lives, leading them to prioritize building damage as a key indicator for rescuing individuals trapped within collapsed or severely damaged structures in affected areas.

The second most important criterion to be considered in the prioritization of affected areas is the type of injury (7%), a sub-criterion of the social main criterion. This finding is consistent with the results of the study conducted by Hassanzadeh and Nedovic-Budicassanzadeh (2016), in which the severity of injuries was identified as the second most significant factor. Similarly, in the study by Nain et al. (2023), this criterion is also ranked among the most critical. Accordingly, areas with a high number of severely and moderately injured individuals should be prioritized. In parallel with this finding, the injured population

criterion (6.2%), which represents the total number of injured individuals and is another sub-criterion of the social main criterion, is of comparatively lesser importance. Rather than prioritizing an area with a high number of injured individuals but relatively few severe or moderate cases, it is more effective to prioritize areas where the total number of injured may be lower but the proportion of severe and moderate injuries is higher, as this approach is likely to result in saving more lives. Furthermore, the demographic profile sub-criterion - encompassing vulnerable groups such as women, children, and the elderly - was found to be of minimal importance (1.7%) in the prioritization process. This aligns with the findings of Nain et al. (2023), where the demographic profile was also identified as one of the least significant criteria, thereby reinforcing the consistency of the results across studies. The third and fourth most critical criteria in the prioritization of affected areas are distance (6.5%) and accessibility (6.4%), both of which fall under the operational main criterion. The distance criterion refers specifically to the proximity of affected areas to first response teams. According to the findings, the least significant main criterion is the resources category, and when all results are considered collectively, the least important criteria are those subsumed under this main category.